

SARS-COV-2 ELLENI VÉDŐOLTÁS INDUKÁLTA HUMORÁLIS IMMUNVÁLASZ KÖVETÉSE AZ SZTE KLINIKAI KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓI KÖRÉBEN: MIT TANULTUNK AZ ADATOK HIERARCHIKUS KASZTEREZÉSÉBŐL?

Szilasi Tamás János¹, Lókiné Farkas Katalin¹, Sántháné Araczkai Ágnes¹,
Márki Árpád², Szűcs Mónika², Bánhalmi András³, Földesi Imre¹

¹SZTE SZAOK Laboratóriumi Medicina Intézet,
szilasi.tamas.janos@med.u-szeged.hu

6725 Szeged, Semmelweis utca 6.

² SZTE SZAOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet,
szucs.monika@med.u-szeged.hu

6720 Szeged Korányi Fásor 9.

³SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék
banhalmi@inf.u-szeged.hu
6720 Szeged, Árpád tér 2.

Összefoglaló: 2019. év végén egy új típusú Coronaviridae családba tartozó vírustörzset írtak le Kínában, a Hupej tartománybeli Vuhanban. Ez a 2020. március 11 és 2023 május 5 között pandémiát okozó SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) vírustörzs volt, mely a COVID-19 (coronavirus disease 2019) felsőlégúti megbetegedés kóroki tényezője. Célul tűztük mind a SARS-CoV-2 fertőzés-, mind a SARS-CoV-2 ellenes védőoltás indukálta humorális immunválasz kinetikájának minél pontosabb megismerését. Összesen 546 egészségügyi dolgozó bevonása történt meg, akik közül jelen vizsgálatba 95 olyan dolgozó adatai kerültek be, akik megfeleltek a szűkített kritériumoknak, felvették az mRNS alapú védőoltást, de a vizsgálat ideje alatt nem fertőződtek meg. Összefüggéseket találtunk a mért eredmények és az anamnesztikus adatok között és sikeresen írtunk le több klasztert a résztvevők antitest-titerének kinetikai változásai alapján.

Bevezetés

A 2019. végén megjelent COVID-19 járvány jelentős terheket rótt az egészségügyi ellátó rendszerre világszerte. A védekezés alapját képezte a védőoltások kifejlesztése, amelyek 2020 decemberére váltak elérhetővé. A védőoltások következtében kialakuló humorális immunválasz nyomán követésére előbb a Nukleokapszid, majd később a tüske (Spike) fehérje

elleni antitestek (anti-N; anti-S) vérszintjének mérésére jelentek meg diagnosztikai kitek a piacon. E két fehérjének tulajdonítható a védőoltások jelentős immunválaszt indukáló hatása a humán szervezetben [1]. A védőoltások megjelenésével azonos időben indítottuk hosszú távú követéses vizsgálatunkat a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egészségügyi dolgozói körében. A két fehérje indukálta antitest titerek (anti-N és anti-S) változását követtük nyomon havi rendszerességgel. Hasonló tanulmányok jelentős számban jelentek meg, amelyekben rendre jelentős individuális szórásokat tapasztaltak a védőoltásra adott antitest válasz tekintetében még akkor is, ha ugyanazzal az oltóanyaggal immunizálták a pácienseket [2-3].

Célkitűzés

Vizsgálataink során az alábbi kérdésekre kerestük a választ:

1. Hogyan alakul a vizsgált csoport esetében a mért antitest titerek kinetikája? Léteznek-e egyéni különbségek az antitest titerek kinetikája alapján? Lehet-e a különbségek mögött valamilyen tendenciát látni?
2. Van-e összefüggés a fertőzésen át nem esett, védőoltást felvett populáció esetén a kérdőívben jelzett anamnesztikus adatok és a vizsgált két antitestvérszintje között?

Módszer

A vizsgálat prospektív, a klinikai adatok rögzítése alapján retrospektív, longitudinális klinikai kutatáson alapult (az etikai engedély száma: 5937-3/2021/EÜIG). Célcsoportunk a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egészségügyi dolgozói voltak. A mintagyűjtés 2020. december és 2022. december között történt. A részvétel feltételeként a védőoltás felvételét maximum 2-3 nappal megelőző rendkívüli mintavételt, illetve a továbbiakban havonkénti mintavételt jelöltük. A mintavételek időpontjának néhány nap eltéréssel követnie kellett a védőoltás felvételének időpontját. Nem vehettek részt a vizsgálatban 18 év alattiak, illetve várandósok, továbbá kizártuk felmérésünkben azon résztvevőket, akik nem a meghatározott rendszerességgel küldték mintáikat, a mintagyűjtésből több mint 3 hónapos kihagyásuk volt, illetve többszöri felszólításra sem töltötték ki a háttér információk gyűjtésére alkalmas kérdőívet. Az EvaSys kérdőívben rákérdeztünk a védőoltások felvételének-, valamint az rt-PCR-teszt (reverse transcription polymerase chain reaction) idejére (dátum), eredményére, az oltási reakciókra, tünetekre, gyógyszer és étrend kiegészítő szedési szokásokra, a dohányzásra, illetve az esetlegesen fennálló krónikus betegségekre. A résztvevőket három csoportba soroltuk:

1. A beválasztást megelőzően rt-PCR teszttel igazoltan fertőzésen átesett, de vakcinációban nem részesült résztvevők csoportja. 2. Valamilyen SARS-CoV-2 elleni vakcinációt felvevő, de a beválogatást megelőzően a fertőzésen át nem esett (negatív rt-PCR, mérhetetlen anti-N) résztvevők csoportja. 3. Korábban rt-PCR-teszttel igazolhatóan fertőzésen átesett, majd ezt követően valamilyen SARS-CoV-2 elleni vakcinációban részesült egyének csoportja. A jelen tanulmányban feldolgozott esetek a 2. beválogatási csoportból kerültek ki. Hét hónapon át követtük az antitest titereiket, miközben dokumentálhatóan nem estek át a fertőzésen. A teljes mintavétel gyűjtéshez képest rövidebb idejű követést az indokolta, hogy időközben kötelezővé tették az egészségügyi dolgozóknak a harmadik védőoltást hat hónappal a második oltást követően, ami jelentősen zavarta volna a kinetika vizsgálatát.

A mérésekhez Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (anti-N), illetve Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S (anti-S) reagenseket használtunk és egy Roche cobas 8000 kapcsolt kémiai-immunkémiai automatasor Roche cobas e801 modulján végeztük, elektrokemilumineszcencia módszerrel. Az anti-N esetében a kapott eredmény 1,0 cut-off index-et (COI) meghaladó érték esetén tekintettük pozitívnak a gyártó ajánlása alapján (aktuális és/vagy korábban lezajlott fertőzés). Az anti-S eredményt, ellentétben az anti-N eredménnyel már koncentráció egységben (U/mL) fejeztük ki (Cut-off: 0,8 U/mL). Ennek átszámítása a WHO által használt BAU (Binding Antibody Unit) egységre: $U/mL=0,972 \times BAU/mL$. Az adatelemzést IBM SPSS Statistics 29.0.0.0 programmal végeztük, mely során leíró statisztikát, Mann-Whitney U tesztet, valamint hierarchikus klaszterezést, egyszempontos ANOVA-t használtunk, a páronkénti összehasonlításokat pedig Bonferroni korrekcióval végeztük.

Eredmények

Összesen 546 fő egészségügyi dolgozót vizsgáltunk, melyből 342 fő fertőzésen átesett-, 204 fő pedig egészséges, oltásban részesült résztvevőként jelentkezett. Jelen analízishez az említett 204 fős populációt tovább szűkítettük a következő kritériumok teljesülésével: megfelelően frekvenciát, havonkénti mintavételből származó adatok; 3. oltást (2. booster oltás) megelőzően legalább 7 mintavételi pont; teljes anamnézis (kérdőív korrekt kitöltése); a vizsgált időszakban igazolhatóan COVID-19 fertőzésmentes állapot. Ezeknek a kritériumoknak az oltott populációból 102 résztvevő felelt meg. Közülük 90 fő Comirnaty (BioNTech/Pfizer), 5 fő COVID-19 Moderna (Moderna), 2 fő Vaxzevria (Astra-Zeneca), 5 fő

SputnikV (Gamelaja Kutatóintézet) készítménnyel lett immunizálva. Mivel a legtöbben mRNS típusú oltást vették fel, ezért az előbbieken említett 95 fő (Pfizer+Moderna) adatait dolgoztuk fel jelen tanulmányunk során részletesebben. A védőoltásokra adott immunválaszt az anti-S szintekkel követtük, ugyanis ezek a vakcinák csak a spike-fehérje expresszióját idézik elő és így az ezzel szembeni immunválaszt indukálják a szervezetben. A fertőzés mentesség ellenőrzését a kérdőívre adott válaszok, továbbá az anti-N antitest-szintek folyamatos monitorozásával végeztük. Mann-Whitney-U teszttel szignifikáns összefüggést találtunk a második oltást követő oltási reakciók tekintetében ($n=52$; $p=0,030$). Az oltási reakciót jelző és az oltási reakciót nem jelző ($n=43$) csoportokat részletesebben vizsgálva a legtöbbször által jelzett oltási reakciók a fájdalom az oltás helyén ($n=41$; $p=0,034$), fáradtság ($n=41$; $p=0,028$), valamint a lázas állapot ($n=21$; $p=0,025$) voltak. A két csoport anti-S mérési pontjainak medián értékeit összevetve azt találtuk, hogy az oltási reakciót jelzett résztvevők esetében magasabb volt az anti-S koncentráció is ($\Delta=451,5$ BAU/mL) (1. ábra). A legjelentősebb eltérést a lázat jelzett populáció esetében ($\Delta=1053,5$ BAU/mL), míg a legalacsonyabb eltérést az oltás helyén fájdalmat jelzett résztvevők esetében ($\Delta=127,5$ BAU/mL) tapasztaltunk.

1. ábra Az oltási reakciót nem jelzett, valamint az oltási reakciót jelzett populációk mérési pontjainak medián értékei. Az ábrán szereplő két számadat a görbék mérési pontjainak maximum mediánjait jelöli.

A tanulmány alatti empirikus megfigyelés alapján a résztvevők antitest titerének 3 egymástól különböző kinetikáját teoretizáltuk. Az elméletünk bizonyítására előzetes hierarchikus klaszteranalízist alkalmaztunk az mRNS típusú oltással immunizált, fertőzésen át nem esett populációra (n=149). Minden függvényt 10 napos időbeosztásra interpoláltunk, valamint az antitest titer értékeket maximumra normalizáltuk. Ezután összehasonlítottuk az adatokat, távolságokat számolva köztük. Ennek során sikeresen leírtunk egy rapid emelkedő-rapid csökkenő (RE-RCS); egy rapid emelkedő-elnyújtva csökkenő (RE-ECS); valamint egy elnyújtva emelkedő-elnyújtva csökkenő (EE-ECS) klasztert is. (2. ábra) Ezt a 3 csoportra bontást elvégeztük a célcsoportunk esetében is (n=90 Pfizer és n=5 Moderna). A klaszterek közti különbséget, egymástól való elkülöníthetőségüket egyszempontos ANOVA-val ellenőriztük, a páronkénti összehasonlításokat pedig Bonferroni korrekcióval végeztük (1. táblázat). Az első két mérési pont közötti (Spike1 vs Spike2) meredekségben nem találtunk szignifikáns eltérést a klaszterek között. A második és a harmadik (Spike2 vs Spike3), illetve a harmadik és a negyedik mérési pontok (Spike3 vs Spike4) között a meredekség az RE-RCS esetén szignifikánsan eltér a másik két csoporttól ($p < 0,001$; $p < 0,001$; $p = 0,010$; $p < 0,001$). Az ötös és a hatos mérési pontok között csak az RE-RCS és az EE-ECS csoport között találtunk szignifikáns eltérést a változási gyorsaságban ($p = 0,001$). Az utolsó mérési pontok között a 3 klaszter nem különbözik szignifikánsan egymástól. Minden esetben a meredekségek átlaga reprezentálja az adott klasztert.

	Spike1- Spike2	Spike2- Spike3	Spike3- Spike4	Spike4- Spike5	Spike5- Spike6	Spike6- Spike7
RE-RCS vs EE-ECS	0,999	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	0,999
RE-RCS vs RE-ECS	0,999	<0,001	<0,001	0,260	0,099	0,999
EE-ECS-vs RE-ECS	0,999	0,064	0,999	<0,001	0,209	0,999

1. táblázat A mérési pontok közti meredekségek elkülöníthetőségének szignifikancia értékei

Klaszterek átlagos görbéi

Antitest titer értékek
átlaga

2. ábra A 3 klaszterbe sorolt résztvevők antitest titer átlagainak összevetése
 $n=95$

(RE-RCS=Rapid emelkedő-Rapid csökkenő; RE-ECS=Rapid emelkedő-Elnyújtott csökkenő; EE-ECS=Elnyújtott emelkedő-Elnyújtott csökkenő)

Következtetések

Összehasonlítottuk az oltások által kiváltott antitestválaszokat az oltások és az idő függvényében. Emellett a résztvevők beszámolóí alapján több összefüggést is leírtunk pl. antitest titerek és klinikai tünetek, gyógyszer- és étrend-kiegészítő szedési szokások, dohányzási szokások, meglévő krónikus betegségek. Sikeresen írtunk le 3 klasztert a résztvevők antitest titerének kinetikai változásai alapján hierarchikus klaszteranalízis módszerével. Sikeresen írtunk le három klasztert a résztvevők antitest-titerének kinetikai változásai alapján. Az egyes klaszterekben tapasztalt alapvetően eltérő antitest kinetika részben magyarázhatja azokat a jelentős szórásokat, amelyekkel rendre találkozhattunk az antitest titer követéses vizsgálatok során. A tapasztalt tipikus eltérések a titer görbék lefutásában az egyénre jellemzőek lehetnek és feltételezhetően más fertőzésre adott humorális

immunválasz során is megmutatkozhatnak A leírt SARS-CoV-2- vagy más antigének által indukált humorális immunválasz, valamint az azokkal összefüggő klinikai tünetek vizsgálata a különböző klaszterekben tapasztalt kinetikai eltérések függvényében további kutatások témáját képezheti.

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönettel tartozom minden szerzőtársamnak, valamint a Laboratóriumi Medicina Intézet minden dolgozójának a segítségért és támogatásért!

Hivatkozások

- [1] G. Caruana, A. Croxatto, A.T. Coste, O. Opota, F. Lamoth, K. Jatou, G. Greub, „Diagnostic strategies for SARS-CoV-2 infection and interpretation of microbiological results, *Clinical Microbiology and Infection.*” Volume 26, Issue 9, 2020
- [2] Y Chen, A. Zuiani, S. Fischinger, J Muller, C. Atyeo, M. Travers et al. „Quick COVID-19 healers sustain anti-SARS-CoV-2 antibody production” *Cell* 183, 1-12, 2020
- [3] F. Gallais, P. Gantner, T. Bruel, A. Velay, D. Planas, M-J. Wendling et al. „Evolution of antibody responses up to 13 months after SARS-CoV-2 infection and risk of reinfection.” *EBioMedicine* 71, 2021 103561